

GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN TÌM PHÁC ĐỒ SỬA LỖI XÓA CỦA MÃ REED-SOLOMON $RS(n, k)$, $n - k = 2$

Nguyễn Thị Ngọc Bích¹, Đoàn Thị Thúy Vân¹, Phạm Hữu Khánh¹, Đinh Thị Xinh¹

Ngày nhận bài: 15/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 10/10/2022; Ngày duyệt đăng: 11/10/2022

TÓM TẮT

Các mã Reed-Solomon $RS(n, k)$ là các mã được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán nhưng chúng có nhược điểm lớn bởi tiêu tốn lượng băng thông khổng lồ khi sửa các lỗi xóa của hệ thống. Phương pháp sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon bằng cách áp dụng hàm vết do Guruswami và Wootters (Guruswami and Wootters, 2017) đề xuất làm giảm đáng kể băng thông sửa lỗi. Tuy nhiên việc xác định các phác đồ sửa lỗi cho một hoặc nhiều lỗi xóa theo phương pháp này vẫn có độ phức tạp rất lớn ngay cả trên các trường mã hóa nhỏ như F_{16} , F_{64} hay F_{256} . Vì vậy các phương pháp làm giảm độ phức tạp của thuật toán tìm phác đồ sửa lỗi cho mã Reed-Solomon là một vấn đề đáng lưu tâm. Bài báo của chúng tôi đưa ra một số kết quả về giảm độ phức tạp thuật toán tìm phác đồ sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon, đặc biệt là cho các mã có phân dư $n - k = 2$.

Từ khóa: Mã Reed-Solomon, hàm vết, lỗi xóa, đặc số của trường.

1. MỞ ĐẦU

Sửa lỗi xóa (repair erasures) của mã Reed-Solomon trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán (distributed storage systems) với băng thông thấp là vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu hiện nay. Các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán là các hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện được sử dụng phổ biến trên thế giới. Mã được sử dụng nhiều nhất trong các hệ thống này là mã Reed-Solomon. Nhiều công ty lớn như Google, Facebook, Microsoft, IBM... đều sử dụng mã Reed-Solomon cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu của mình (Dau et al., 2018, Table 1). Lý do cho sự phổ biến này là mã Reed-Solomon giúp tối ưu không gian lưu trữ dữ liệu, nhưng vẫn đảm bảo tính khả dụng (availability) cho dữ liệu được lưu trữ. Trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán, khi một ký hiệu (symbol) lưu trữ trong một server/một nút (node) của hệ thống bị hỏng thì cần khôi phục lại dữ liệu đó bằng cách tải dữ liệu từ các ký hiệu đang được lưu trữ trong các nút không hỏng/nút còn sống (surviving nodes). Lượng dữ liệu cần tải để sửa lỗi được gọi là băng thông sửa lỗi (repair bandwidth).

Phác đồ sửa lỗi mặc định (default repair schemes), hiện được sử dụng để sửa lỗi xóa trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán thực tiễn, tiêu tốn lượng băng thông khổng lồ khi sửa các lỗi xóa. Trong phác đồ sửa lỗi mặc định, hệ thống luôn tải dữ liệu để khôi phục dữ liệu gốc, rồi từ đó khôi phục nút bị hỏng. Cụ thể, để sửa một ký hiệu bị xóa cho mã Reed-Solomon $RS(n, k)$, hệ thống phải tải k ký hiệu. Do đó, nếu mã Reed-Solomon được định nghĩa trên trường F_{2^q} thì dữ liệu cần tải là kl bits. Trong một thời gian dài, đây được xem như

phác đồ sửa lỗi tối ưu (tải lượng dữ liệu ít nhất từ các nút còn sống) cho các mã Reed-Solomon. Hiện nay, phác đồ này vẫn đang được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ thực tế. Chẳng hạn, hệ thống lưu trữ của Facebook f4 sử dụng mã $RS(14, 10)$. Trong hệ thống này, khi xảy ra lỗi xóa, chẳng hạn mất 10MB dữ liệu, để sửa lỗi, hệ thống phải tải 100MB (gấp 10 lần dữ liệu bị mất) (Sathiamoorthy et al., 2013). Đặc điểm này của mã Reed-Solomon gây ra chi phí khổng lồ trong việc duy trì tính khả dụng của dữ liệu. Bởi thực tế, lỗi xóa luôn luôn xảy ra trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán, trong đó, hầu hết các trường hợp là một lỗi xóa và hai lỗi xóa (Rashmi et al., 2013).

Một kết quả quan trọng đã được Shanmugam và cộng sự (Shanmugam, K. & et al., 2014) chỉ ra, theo đó kl chưa phải là băng thông nhỏ nhất của một phác đồ sửa lỗi cho mã $RS(n, k)$ trên trường F_{2^q} , hay tổng quát hơn là trường F_q , với q là lũy thừa của một số nguyên tố. Dimakis và cộng sự (Dimakis, A. G. & et al., 2010) chứng minh rằng lượng dữ liệu cần tải để sửa một lỗi xóa thực sự có thể giảm bằng cách xem các ký hiệu như các vector gồm l ký hiệu con (nếu là trường F_{2^q} thì mỗi ký hiệu là một byte gồm 8 bits). Theo đó, hệ thống có thể tải dữ liệu không phải chỉ từ k nút còn sống mà có thể từ nhiều hơn k nút. Tuy nhiên, tại mỗi nút sẽ tải ít hơn l ký hiệu con. Nên tổng dữ liệu cần tải có thể nhỏ hơn kl . Kết quả trên đã được Guruswami và Wootters (Guruswami and Wootters, 2017) ứng dụng và làm rõ bằng kỹ thuật sửa lỗi sử dụng hàm vết. Đây là một kết quả quan trọng trong nỗ lực giảm băng thông sửa lỗi trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán.

¹Khoa KHTN&CN, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đinh Thị Xinh; ĐT: 0979085045; Email: dinhthixinh@ttn.edu.vn.

Sau kết quả của Guruswami và Wootters, nhiều nghiên cứu đã ứng dụng kỹ thuật sửa lỗi xóa bằng hàm vết để xây dựng các phác đồ sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon với băng thông thấp cho một lỗi xóa và đa lỗi xóa, đặc biệt là các phác đồ được xác định dựa trên cấu trúc của các trường con của trường mã hóa (Dau and Milenkovic, 2017, Dau et al., 2018, Li et al., 2017, Mardia et al., 2019, Zhang et al., 2019, Dau et al., 2021). Trong hầu hết các nghiên cứu, các hệ số được xem xét để xác định phác đồ sửa lỗi đều có dạng lũy thừa của đặc số của trường mã hóa, chẳng hạn $n = q^\ell, n - k = q^s$. Tuy nhiên, các mã Reed-Solomon ứng dụng trong thực tế lại không có các hệ số đẹp này (Dau et al., 2018, Table 1). Do đó, việc xác định phác đồ sửa lỗi cho các mã Reed-Solomon với hệ số không có dạng đặc biệt là một vấn đề mở đáng lưu ý.

Phương pháp tìm kiếm vét cạn là phương pháp có thể sử dụng để tìm kiếm phác đồ sửa lỗi cho các mã Reed-Solomon không có hệ số đặc biệt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là độ phức tạp (complexity), tức là số phương án có thể xảy ra, quá lớn khi các hệ số n, k, q, ℓ tăng lên. Lí do là khi hệ số tăng thì độ lớn của không gian tìm kiếm cũng tăng. Do đó cần nghiên cứu các tính chất để giảm độ phức tạp (giảm không gian tìm kiếm) cho thuật toán. Bài báo của chúng tôi góp phần giải quyết vấn đề này.

Các nội dung chính trong bài báo của chúng tôi được trình bày trong Mục 3. Trong đó, Mục 3.1 trình bày một số vấn đề cơ bản về mã Reed-Solomon và kỹ thuật sửa lỗi xóa bằng hàm vết. Mục 3.2 trình bày một số kỹ thuật để giảm độ phức tạp của thuật toán tìm phác đồ sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon, đặc biệt là mã có phần dư bằng 2. Mục 3.3 trình bày ứng dụng cho mã RS(10,8), là mã hiện đang được sử dụng trong hệ thống lưu trữ dữ liệu của IBM Spectrum scale RAID và Linux RAID-6.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài báo nghiên cứu vấn đề sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán. Cụ thể, bài báo trình bày về thuật toán sửa lỗi bằng kỹ thuật dùng hàm vết và một số tính chất giúp giảm độ phức tạp của một chương trình tìm kiếm phác đồ sửa lỗi cho mã Reed-Solomon theo kỹ thuật dùng hàm vết.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng các tính chất của trường hữu hạn để đưa ra các kết quả. Ngoài ra chúng tôi sử dụng phần mềm GAP (phần mềm tính toán cho đại

số trừu tượng) để tính toán và kiểm tra các kết quả cho các trường hợp cụ thể.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mã Reed-Solomon và phác đồ sửa lỗi xóa bằng hàm vết

Cho $[n]$ là tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$. Kí hiệu F_{q^ℓ} , với $\ell \geq 1$, là trường hữu hạn gồm q^ℓ phần tử, trong đó q là một lũy thừa của một số nguyên tố. Khi đó có thể xem F_{q^ℓ} như một không gian vector ℓ chiều trên trường F_q (trường cơ sở). Các phần tử của trường F_{q^ℓ} được gọi là các kí hiệu (symbols) và các phần tử của trường F_q được gọi là các kí hiệu con (sub-symbols). Một kí hiệu có thể được biểu diễn dưới dạng một vector gồm ℓ kí hiệu con. Trong ứng dụng thực tế, trường cơ sở thường là trường nhị phân F_2 , và trường mã hóa là trường $F_{256} = F_{2^8}$. Do đó một kí hiệu tương ứng với một byte và một kí hiệu con tương ứng với một bit.

Một mã tuyến tính (linear code) $C[n, k]$ là một không gian vector con k -chiều của không gian $F_{q^\ell}^n$. Bộ phận trực giao của C , hay còn được gọi là mã đối ngẫu của C (dual code) là không gian con trực giao của C , kí hiệu C^\perp , là bộ phận gồm các phần tử trực giao với tất cả các phần tử của C , nghĩa là

$$C^\perp = \{y \in F_{q^\ell}^n \mid x \cdot y = 0, \forall x \in C\},$$

trong đó $x \cdot y$ là tích vô hướng của x và y , tức là $x \cdot y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$, với $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$.

Định nghĩa 1. (Mã Reed-Solomon) (Reed and Solomon, 1960) Giả sử n, k là hai số tự nhiên khác không, $n > k$, và $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ là một tập con của F_{q^ℓ} . Một mã Reed-Solomon (n, k) là tập hợp

$$RS(n, k) = \{(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) \mid f \in F_{q^\ell}[x],$$

$\deg(f) < k\}$, trong đó, $F_{q^\ell}[x]$ là vành các đa thức một ẩn trên trường F_{q^ℓ} . Ta gọi các điểm $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ là các điểm ước lượng (evaluation points) của mã. Nếu $A = F_{q^\ell}$ thì mã $RS(n, k)$ được gọi là một mã với độ dài đầy đủ (full-length). Mã Reed-Solomon $RS(n, k)$ còn được kí hiệu là $RS(A, k)$. Mỗi phần tử $f(\alpha_j)$ là một kí hiệu của mã. Một mã Reed-Solomon (n, k) cũng là một mã tuyến tính (n, k) .

Giả sử $f(x)$ là một đa thức có bậc nhỏ hơn k tương ứng với các phần tử của mã $RS(n, k)$. Hệ số k tương ứng với số kí hiệu của một dữ liệu gốc (original data) được mã hóa bởi mã $RS(n, k)$. Đây cũng chính là số hệ số của đa thức $f(x)$. Một kết quả quan trọng cho mã Reed-Solomon là mỗi phần tử của mã đối ngẫu $RS(n, k)^\perp$ tương ứng với một đa thức $g(x)$ có bậc nhỏ hơn $n - k$. Các đa

thức $g(x)$ được gọi là các đa thức kiểm tra (*check polynomials*).

Kĩ thuật sửa lỗi của Guruswami và Wootters (Guruswami and Wootters, 2017) (trace repair) dùng hàm vết (trace functions) để xác định một kí hiệu thông qua ℓ kí hiệu con. Hàm vết $Tr_{F_{q^\ell}/F_q}$ (để đơn giản chúng tôi dùng kí hiệu Tr) là hàm xác định bởi $Tr: F_{q^\ell} \rightarrow F_q, Tr(a) = a + a^q + a^{q^2} + \dots + a^{q^{\ell-1}}$ (MacWilliams and Sloane, 1977). Giả sử a là một phần tử của F_{q^ℓ} và $B = \{b_i\}_{i=1}^\ell$ là một cơ sở của F_{q^ℓ} trên F_q . Khi đó cơ sở đối ngẫu qua hàm vết (dual trace) của B là $B^* = \{b_i^*\}_{i=1}^\ell$ (MacWilliams and Sloane, 1977). Khi đó $a = \sum_{i=1}^\ell Tr(ab_i)b_i^*$.

Đây là công thức chính trong phương pháp của Guruswami và Wootters để khôi phục kí hiệu bị xóa của một mã Reed-Solomon trên trường F_{q^ℓ} .

Cụ thể hơn, kĩ thuật sửa lỗi bằng hàm vết có thể thực hiện như sau. Thuật toán khởi tạo 1 (Nhận xét 6, Guruswami and Wootters, 2017) chỉ ra rằng khi một ký hiệu $f(\alpha_{j^*})$ của mã RS(n, k) bị xóa, để khôi phục cần xác định ℓ đa thức $\{g^i(x)\}_{i=1}^\ell$ có bậc nhỏ hơn $n - k$ thỏa mãn hai điều kiện:

+ Điều kiện hạng đầy đủ (full-rank condition): nghĩa là

$$rank_{F_q}(\{g^i(\alpha_{j^*})\}_{i=1}^\ell) = \ell,$$

+ Điều kiện băng thông thấp (low-bandwidth condition): nghĩa là giá trị

$$\sum_{j \neq j^*} rank_{F_q}(\{g^i(\alpha_j)\}_{i=1}^\ell)$$

cần đạt thấp hơn $k\ell$ và càng thấp càng tốt.

Điều kiện hạng đầy đủ đảm bảo cho sự tồn tại một cơ sở tương ứng với nút bị xóa, tức là tồn tại một phác đồ sửa lỗi, điều kiện băng thông thấp đảm bảo phác đồ sửa lỗi bằng hàm vết sẽ tải ít dữ liệu hơn so với phác đồ mặc định, do đó, hiệu quả hơn về mặt băng thông. Điều kiện hạng đầy đủ là cơ sở để chúng tôi đưa ra các kết quả nghiên cứu trong bài báo này để khẳng định sự tồn tại của một phác đồ sửa lỗi.

3.2. Giảm độ phức tạp thuật toán tìm phác đồ sửa lỗi xóa cho mã Reed-Solomon

Trong mục này chúng tôi đề xuất một số tính chất có thể làm giảm độ phức tạp thuật toán tìm phác đồ sửa lỗi cho mã Reed-Solomon RS(n, k), đặc biệt là các mã có phần dư $n - k = 2$ và từ đó có thể ứng dụng để xác định sự tồn tại phác đồ sửa

lỗi cho một nút bị xóa của mã.

Nhận xét 1. Giả sử mã RS(n, k) được xác định trên trường mã hóa F_{q^ℓ} và $f(\alpha_{j^*})$ là kí hiệu bị xóa. Để xây dựng phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ cần tìm ℓ đa thức kiểm tra có bậc nhỏ hơn $n - k$, tức là họ các đa thức $G = \{g^i(x)\}_{i=1}^\ell$, $g^i(x) = \sum a_{is}x^s + b_i, a_{is}, b_i \in F_{q^\ell}, i \in [\ell], 0 < s < n - k$.

Mệnh đề 1.

i) Nếu $\alpha_{j^*} = 0$ thì một phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ với họ đa thức G tương đương với một bộ hệ số $B = \{b_i\}_{i=1}^\ell, b_i \in F_{q^\ell}$, độc lập tuyến tính.

ii) Có thể giảm độ phức tạp tìm phác đồ sửa lỗi nút $f(0)$ của mã RS(n, k) trên trường F_{q^ℓ} từ $q^{(n-k)\ell^2}$ xuống $\binom{q^\ell - 1}{\ell} \cdot q^{(n-k-1)\ell}$.

Chứng minh

i) Vì G là một phác đồ sửa lỗi cho lỗi xóa $f(0)$ nên G thỏa mãn điều kiện hạng đầy đủ.

Nghĩa là $rank_{F_q}(\{g^i(0)\}_{i=1}^\ell) = \ell$. Mà $g^i(0) = b_i$.

Do đó $rank_{F_q}(\{b_i\}_{i=1}^\ell) = \ell$ hay $\{b_i\}_{i=1}^\ell$ độc lập tuyến tính.

Ngược lại, với mỗi họ $\{b_i\}_{i=1}^\ell$ độc lập tuyến tính có thể xác định $g^i(x)$ sao cho $g^i(x)$ luôn có hệ số tự do bằng $b_i, i \in [\ell]$. Khi đó ta sẽ có một phác đồ sửa lỗi cho $f(0)$.

ii) Mỗi đa thức bậc nhỏ hơn $n - k$ tương đương với một bộ $n - k$ phần tử (có thể lặp) của F_{q^ℓ} . Do đó việc tìm một phác đồ sửa lỗi (ℓ đa thức bậc nhỏ hơn $n - k$) tương đương với tìm ℓ bộ phần tử, mỗi bộ gồm $n - k$ phần tử trên F_{q^ℓ} , sau đó lọc từ các bộ này các bộ thỏa mãn điều kiện hạng đầy đủ. Vì vậy số phương án có thể xảy ra là

$((q^\ell)^{n-k})^\ell = q^{(n-k)\ell^2}$. Tuy nhiên, theo i), thay vì xác định phác đồ sửa lỗi bằng việc tìm kiếm trên toàn bộ không gian các đa thức với độ phức tạp quá lớn như trên, có thể tìm kiếm các bộ độc lập

tuyến tính gồm ℓ phần tử $\{b_i\}_{i=1}^\ell$ trên F_{q^ℓ} sau đó kết hợp với các bộ gồm $n - k - 1$ phần tử lấy từ F_{q^ℓ} . Do bộ $\{b_i\}_{i=1}^\ell$ độc lập tuyến tính nên các phần tử phải khác nhau và khác 0. Vì vậy số khả năng

tìm kiếm bộ $\{b_i\}_{i=1}^\ell$ là $\binom{q^\ell - 1}{\ell}$. Một đa thức kiểm tra có dạng $g^i(x) = \sum_s a_{is}x^s + b_i, 0 < s < n - k,$

bao gồm một hệ số tự do b_i và $n-k-1$ hệ số a_{i_s} . Vì vậy sau khi có ℓ hệ số tự do b_i , để có một đa thức kiểm tra tương ứng với một b_i cần chọn $n-k-1$ hệ số $(a_{i,1}, \dots, a_{i,n-k-1})$, $a_{i,s} \in F_{q^\ell}$. Số bộ $(a_{i,1}, \dots, a_{i,n-k-1})$ là $q^{(n-k-1)\ell}$. Do đó số phương án tìm một phác đồ sửa lỗi là $\binom{q^\ell - 1}{\ell} \cdot q^{(n-k-1)\ell}$.

Năm 2021, Berman và cộng sự (Berman, A. et al., 2021) đã đưa ra điều kiện cần và đủ để tồn tại phác đồ sửa lỗi cho một lỗi xóa bất kì.

Định lí 1 (Berman, A. et al., 2021). Nếu mã RS (n, k) có một phác đồ sửa lỗi cho một nút thứ i nào đó thì cũng sẽ tồn tại phác đồ sửa lỗi cho một nút bất kì.

Chứng minh của Định lý 1 được trình bày chi tiết trong tài liệu (Berman, A. et al., 2021). Sau đây, chúng tôi trình bày kết quả chính của bài báo.

Định lí 2.

i) Nếu $n-k=2$ thì có thể giảm độ phức tạp tìm phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ của mã RS (n, k) trên trường F_{q^ℓ} từ $\binom{q^{2\ell}}{\ell}$ xuống $\binom{q^{2\ell} - q^\ell}{\ell}$.

ii) Nếu $n-k=2$ và $\alpha_{j^*} = 1$ thì không gian tìm kiếm phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ có thể giảm xuống $\binom{\binom{q^\ell}{2}}{\ell}$.

iii) Tồn tại phác đồ sửa lỗi cho một nút bị xóa bất kì nếu và chỉ nếu tồn tại một phác đồ sửa lỗi cho $f(1)$.

Chứng minh

i) Vì $n-k=2$ nên đa thức kiểm tra có bậc tối đa bằng 1, do đó có dạng $g^i(x) = a_i x + b_i$, $a_i, b_i \in F_{q^\ell}$. Có thể thấy mỗi đa thức $g^i(x)$ tương đương với một bộ 2 phần tử (có thể trùng nhau) của F_{q^ℓ} . Do đó việc tìm một phác đồ sửa lỗi (ℓ đa thức bậc 0 hoặc 1) tương đương với tìm ℓ bộ phần tử mỗi bộ gồm 2 phần tử trên F_{q^ℓ} , sau đó lọc từ các bộ này các bộ thỏa mãn điều kiện hạng đầy đủ. Vì vậy số phần tử của không gian tìm kiếm một đa thức là $q^{2\ell}$. Từ đây tiếp tục chọn ℓ đa thức và kiểm tra điều kiện hạng đầy đủ để có một phác đồ sửa lỗi. Do đó số phương án tìm phác đồ là $\binom{q^{2\ell}}{\ell}$. Khi α_{j^*} đã được xác định, với một chỉ số i_0 nào

đó ta có $g^{i_0}(\alpha_{j^*}) = a_{i_0} \alpha_{j^*} + b_{i_0}$. Nếu $a_{i_0} \alpha_{j^*} = -b_{i_0}$ thì $g^{i_0}(\alpha_{j^*}) = 0$. Suy ra họ đa thức chứa $g^{i_0}(x)$ không thể thỏa mãn điều kiện hạng đầy đủ. Như vậy, để một họ đa thức $\{g^i(x) = a_i x + b_i\}_{i=1}^\ell$ thỏa mãn điều kiện hạng đầy đủ thì $a_i \alpha_{j^*} \neq -b_i$, với mọi $i \in [\ell]$. Từ yêu cầu này dẫn đến kết quả số

phần tử của không gian tìm một đa thức có thể giảm xuống còn $q^\ell(q^\ell - 1) = q^{2\ell} - q^\ell$. Từ đây tiếp tục chọn ℓ đa thức để có một phác đồ sửa lỗi nên số phương án để chọn một phác đồ sửa lỗi là $\binom{q^{2\ell} - q^\ell}{\ell}$.

ii) Khi $\alpha_{j^*} = 1$ thì điều kiện $a_i \neq b_i, \forall i \in [\ell]$, cần được thỏa mãn, nên không gian tìm kiếm một

đa thức có thể giảm xuống $\binom{q^\ell}{2}$. Từ đây tiếp tục

chọn ℓ đa thức để có một phác đồ sửa lỗi nên số phương án để chọn một phác đồ sửa lỗi là $\binom{\binom{q^\ell}{2}}{\ell}$.

iii) Kết quả này suy ra từ Định lí 1.

Nhận xét 2. Ứng dụng Mệnh đề 1 và Định lí 2 có thể giảm đáng kể không gian tìm kiếm phác đồ sửa lỗi cho một kí hiệu bị xóa nào đó, chẳng hạn cho $f(0)$ hoặc $f(1)$. Tuy nhiên, khi giá trị ℓ tăng lên thì độ lớn của không gian tìm kiếm sẽ rất lớn. Vì vậy có thể ứng kĩ thuật nâng (lifting technique) sau đây để tiếp tục giảm không gian tìm kiếm phác đồ.

Mệnh đề 2.(Lifting technique) (Li et al., 2019)

Nếu $a | \ell$ và $\{g^i(x)\}_{i=1}^a$ là một phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ trên trường mã hóa F_{q^a} , trường cơ

sở F_q và $\{e_1, \dots, e_{\frac{\ell}{a}}\}$ là một cơ sở của F_{q^ℓ} trên F_{q^a} thì họ $\{e_m g^i(x)\}_{m \in [\frac{\ell}{a}], i \in [a]}$ là một phác đồ sửa lỗi cho $f(\alpha_{j^*})$ trên trường mã hóa F_{q^ℓ} và trường cơ sở F_q .

3.3. Ứng dụng giảm độ phức tạp của không gian tìm kiếm và xác định phác đồ sửa lỗi cho mã RS (10,8)

Trong mục này, chúng tôi trình bày ứng dụng về giảm độ phức tạp của thuật toán tìm phác đồ

sửa lỗi cho mã cho mã Reed-Solomon có phần dư $n - k = 2$, cụ thể là mã RS(10,8) hiện đang được sử dụng trong hệ thống lưu trữ dữ liệu của IBM Spectrum scale RAID và Linux RAID-6.

Ứng dụng 1. Xét mã RS(10,8) trên trường $F_{16} = F_{2^4}$. Giả sử cần sửa lỗi xóa $f(0)$. Không gian tìm kiếm nếu không ứng dụng Mệnh đề 1 là $2^{(10-8)4^2} = 2^{32}$ (nếu tìm phác đồ trực tiếp trên không gian F_{2^8} thì độ lớn của không gian tìm kiếm là $(2^{10-8})^{8^2} = 2^{128}$). Ứng dụng Mệnh đề 1, độ lớn của không gian tìm kiếm là $\binom{2^4-1}{4} \cdot 2^{(10-8)4} = \binom{15}{4} \cdot 2^4$. Tiếp tục áp dụng kỹ thuật nâng (Mệnh đề 2), để tìm kiếm phác đồ với 8 đa thức trên F_{2^8} , có thể xác định từ phác đồ với 4 đa thức trên F_{2^4} sau đó nhân họ đa thức tìm được với một cơ sở của F_{2^8} trên F_{2^4} , chẳng hạn $\{1, Z\}$, trong đó Z là phần tử nguyên thủy của F_{2^8} .

Ứng dụng 2. Xét mã RS(10,8) trên trường F_{2^4} . Giả sử cần sửa lỗi xóa cho $f(1)$. Không gian tìm kiếm một phác đồ sửa lỗi ban đầu là $\binom{2^8}{4}$. Theo kết quả từ Định lí 2, ii), độ lớn của không gian tìm kiếm phác đồ có thể giảm xuống

$$\binom{\binom{2^4}{2}}{4}.$$

Do không gian tìm phác đồ sửa lỗi nhỏ

nên hoàn toàn có thể tìm phác đồ sửa lỗi cho $f(1)$ (nếu có). Khi xác định được sự tồn tại (nếu có) của một phác đồ sửa lỗi cho $f(1)$, từ iii) của Định lí 2 có thể khẳng định sự tồn tại của phác đồ sửa lỗi cho một nút bị xóa bất kì. Ngoài ra, tương tự Ứng dụng 1, có thể áp dụng kỹ thuật nâng để tìm phác đồ với 8 đa thức trên F_{2^8} từ phác đồ với 4 đa thức trên F_{2^4} .

Phác đồ sửa lỗi cho mã RS(10,8): Chúng tôi xét mã RS(10,8) trên F_{2^4} , với 10 điểm ước lượng $\{0, 1, Z, Z^2, Z^3, Z^4, Z^5, Z^6, Z^7, Z^8\}$, trong

đó Z là một phần tử nguyên thủy của F_{2^4} .

Bằng cách sử dụng phần mềm GAP, với Ứng dụng 2, chúng tôi tìm phác đồ sửa lỗi cho các kí hiệu có điểm ước lượng bằng 1 của mã, khi đó, có thể kết luận luôn tồn tại phác đồ sửa lỗi cho tất cả các kí hiệu. Chúng tôi cũng tiến hành tìm phác đồ của tất cả các kí hiệu tại lần lượt 10 điểm ước lượng như trên của mã. Cụ thể, các phác đồ chúng tôi tìm được lần lượt như sau:

$$\begin{aligned} & \{x + Z^5, Z^2x + Z^{10}, x + Z, Z^4x + Z^{11}\}, \\ & \{x, Zx + Z^8, Z^3x + Z^7, Z^5x + Z^{12}\}, \\ & \{x, Z^3x + Z^3, Z^2x + Z^2, Z^4x + Z^8\}, \\ & \{x, Zx + Z^9, x + Z^3, Z^3x + Z^7\}, \\ & \{x + 1, Z^3x + Z^{10}, x + Z^5, Z^2x + Z^{10}\}, \\ & \{x, Z^2x + Z^8, x + 1, Zx + Z^9\}, \\ & \{x + Z^3, Z^2x + Z^{10}, Zx + Z^7, Z^5x + Z^{12}\}, \\ & \{x + Z^5, Z^2x + Z^{10}, x + Z, Z^4x + Z^{11}\}, \\ & \{x + Z^5, Z^3x + Z^{11}, Z^2x + Z^7, Z^6x + Z^7\}, \\ & \{x + 1, Z^3x + Z^8, Zx + Z^6, Z^5x + Z^6\}. \end{aligned}$$

Với các phác đồ trên chúng tôi đã tính lượng băng thông cần tải để sửa lỗi xóa tương ứng, cụ thể lượng băng thông cần tải tối đa là 25 bits, nghĩa là tiết kiệm ít nhất 21,8% so với lượng băng thông mặc định 32 bits.

4. KẾT LUẬN

Bài báo này trình bày một số kết quả về giảm độ lớn của không gian tìm kiếm (giảm độ phức tạp) cho chương trình tìm kiếm phác đồ sửa lỗi xóa mã Reed-Solomon. Chúng tôi đã đưa ra hai kết quả chính (Mệnh đề 1 và Định lí 2) để giảm độ phức tạp thuật toán tìm kiếm phác đồ sửa lỗi mã Reed-Solomon cho trường hợp điểm ước lượng bằng 0 và đa thức kiểm tra có bậc tối đa bằng 1. Chúng tôi cũng xác định sự tồn tại và chỉ ra các phác đồ sửa lỗi cho mã RS(10,8). Giảm độ phức tạp thuật toán tìm kiếm phác đồ sửa lỗi cho các mã Reed-Solomon trong các trường hợp tổng quát hiện vẫn là một vấn đề mở.

REDUCING THE COMPLEXITY OF REED-SOLOMON CODE REPAIR SCHEME SEARCHING ALGORITHMS FOR RS(n, k), $n - k = 2$

Nguyen Thi Ngoc Bich², Doan Thi Thuy Van², Pham Huu Khanh², Dinh Thi Xinh²

Received Date: 15/5/2022; Revised Date: 10/10/2022; Accepted for Publication: 11/10/2022

SUMMARY

Reed-Solomon RS (n, k) codes are the most popular used codes in distributed storage systems. Still, they have a significant weakness since they use a great number of repair bandwidth when repairing erasures. Repair erasures for Reed-Solomon codes by applying trace functions (trace repair) proposed by Guruswami and Wootters (Guruswami and Wootters, 2017) reduces the repair bandwidth effectively. However, defining the repair schemes for single or multiple erasures via this trace repair approach remains a high complexity even over the small coding fields, such as, F_{16} or F_{256} . Hence, reducing the complex algorithms of searching the Reed-Solomon codes repair scheme is a practical research problem. Our paper proposes several results on the reduction of algorithm complexity when finding the repair schemes for Reed-Solomon codes, especially the codes with $n - k = 2$.

Keywords: Reed-Solomon codes, trace functions, erasures, finite field characteristic.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Berman, A. & et al. (2021), “Repairing Reed-Solomon Codes Evaluated on Subspaces,” 2021 IEEE Int. Symp. Inf. Theory, 2021.
- Dau, H., & Milenkovic, O. (2017). Optimal Repair Schemes for Some Families of Full-Length Reed-Solomon Codes. Proc. IEEE Int. Symp. Inf. Theory, 346–350.
- Dau, H. & et al. (2018). Repairing Reed-Solomon Codes With Multiple Erasures. IEEE Trans. Inf. Theory, 64(10), 6567–6582, doi: 10.1109/TIT.2018.2827942.
- Dau, H., & et al. (2021). Repairing Reed-Solomon codes via subspace polynomials. IEEE Trans. Inf. Theory, 67(10), 6395–6407, 2021, doi: 10.1109/TIT.2021.3071878.
- Dimakis, A. G. & et al (2010). Network coding for distributed storage systems. IEEE transactions on information theory, 56(9):4539–4551.
- Guruswami, V., & Wootters, M. (2017). Repairing Reed-Solomon Codes. IEEE Trans. Inf. Theory, 63(9), 5684–5698.
- Li, W. Q., & et al. (2017). A Tradeoff between the Sub-Packetization Size and the Repair Bandwidth for Reed-Solomon Code. 55th annual allerton conference on communication, control, and computing (Allerton), 942–949.
- Mardia, J., & et al. (2019). Repairing Multiple Failures for Scalar MDS Codes. IEEE Trans. Inf. Theory, 65(5), 2661–2672, doi: 10.1109/TIT.2018.2876542.
- MacWilliams, F. J., & Sloane, N. J. A. (1977). The theory of error-correcting code. Published by: North-Holland Publishing Company Amsterdam · New York · Oxford.
- Li, H., & et al. (2019). On the Sub-Packetization Size and the Repair Bandwidth of Reed-Solomon Codes. IEEE Trans. Inf. Theory, 65(9), 5484–5502.[1] A. Berman, S. Buzaglo, A. Dor, Y. Shany, and I. Tamo, “Repairing Reed-Solomon Codes Evaluated on Subspaces,” 2021 IEEE Int. Symp. Inf. Theory, 2021.
- Sathiamoorthy, M., & et al. (2013). XORing elephants: Novel erasure codes for big data. Proc. VLDB Endow., 6(5), 325–336, doi: 10.14778/2535573.2488339.
- Shanmugam, K. & et al. (2014). A repair framework for scalar MDS codes. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 32(5):998–1007.
- Zhang, Y., & et al. (2019). An Improved Cooperative Repair Scheme for Reed-Solomon Codes. Proc. - 2019 19th Int. Symp. Commun. Inf. Technol. Isc. 2019, 525–530, doi: 10.1109/ISCIT.2019.8905159.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Dinh Thi Xinh; Tel: 0979085045; Email: dinhthixinh@ttn.edu.vn.